

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 260 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	

KASB TANLASHDA STEAM YONDASHUVNING PEDAGOGIK ASOSLARI (BOSHLANG'ICH TA'LIM MISOLIDA)

Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
"Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim" kafedrasida dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning STEAM (fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika) kasblari haqidagi tasavvurlarini aniqlash masalasi yoritilgan. STEAM yondashuvi asosida o'quvchilarning kasbga bo'lgan qarashlariga ta'siri o'rganilgan. Ushbu tadqiqot kasb tanlash jarayonida STEAM yondashuvining pedagogik asoslarini tahlil qilishga bag'ishlangan. STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ta'lim modeli o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, ijodiy yondashuv va ilmiy-texnikaviy bilimlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda kasb tanlash jarayonida STEAM metodikasining ahamiyati, uning fanlararo integratsiyasi, shuningdek, innovatsion pedagogik usullar (loyihaviy ta'lim, muammoli ta'lim, eksperimental ta'lim) orqali o'quvchilarning kasbiy yo'nalishini shakllantirish masalalari tahlil qilingan. Ushbu tadqiqot natijalari STEAM ta'lim yondashuvi orqali umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarining akademik kasb tanlovlarini baholash va yaxshilashda samarali qo'llanilishi mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: integratsiya, fanlararo bog'liqlik, STEAM, tadqiqot, o'qituvchi, talabalar bilan ishlash, amaliyot.

Abstract: This article examines students' perceptions of STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) careers. The study explores the impact of the STEAM approach on students' career perspectives. This research is dedicated to analyzing the pedagogical foundations of the STEAM approach in career selection. The STEAM education model fosters critical thinking, problem-solving, creativity, and the development of scientific and technical knowledge in students. The study analyzes the significance of the STEAM methodology in career selection, its interdisciplinary integration, and the role of innovative pedagogical methods (project-based learning, problem-based learning, and experiential learning) in shaping students' career orientation. The findings suggest that the STEAM education approach can be effectively utilized to assess and enhance the academic career choices of general secondary school students.

Key words: integration, interdisciplinary connection, STEAM, research, teacher, student engagement, practice.

Аннотация: В данной статье рассматривается восприятие учащимися профессий в области STEAM (наука, технологии, инженерия, искусство и математика). Исследовано влияние STEAM-подхода на их профессиональную ориентацию. Данное исследование посвящено анализу педагогических основ STEAM-подхода в процессе выбора профессии. Образовательная модель STEAM способствует развитию критического мышления, решению проблем, творческого подхода и научно-технических знаний у учащихся. В статье анализируется значимость методики STEAM в выборе профессии, ее междисциплинарная интеграция, а также вопросы формирования профессиональной ориентации учащихся с использованием инновационных педагогических методов (проектное обучение, проблемное обучение, экспериментальное обучение). Результаты исследования показывают, что STEAM-образовательный подход может быть эффективно применен для оценки и улучшения академических карьерных выборов учащихся общеобразовательных школ.

Ключевые слова: интеграция, междисциплинарная связь, STEAM, исследование, учитель, работа с учащимися, практика.

KIRISH

Ijodkorlik STEAM ta'limining ajralmas elementi bo'lib, u fan va san'atni integratsiyalashga intiladi. STEAM loyihasi faoliyatlari turli ijodiylik shakllari (ilmiy, badiiy va hunarmandchilik) o'rtasida bog'liqlikni ta'minlaydi. Bu masala bo'yicha hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida kasb tanlashda STEAM yondashuvining pedagogik asoslariga bevosita bag'ishlangan Prezident qarori yoki farmoyishi mavjud emas. Biroq ta'lim tizimini rivojlantirish va modernizatsiya qilishga qaratilgan bir qator muhim hujjatlar qabul qilingan.

Masalan, 2022-yil 11-mayda qabul qilingan "2022–2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida" gi PF-134-son¹ Farmoni ta'lim sifatini oshirish va zamonaviy pedagogik

¹ <https://lex.uz/uz/docs/-6008663>

texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan. Ushbu farmonda ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni, jumladan, STEAM elementlarini kiritish masalalari ham ko'zda tutilgan.

Shuningdek, 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son2 Farmoni ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va xalqaro standartlarga moslashtirishni nazarda tutadi. Ushbu hujjatda ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, jumladan, STEAM yondashuvini joriy etish orqali o'quvchilarning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari ham o'z aksini topgan. Ushbu farmonlar doirasida ta'lim tizimida STEAM yondashuvini qo'llash va kasb tanlashda uning pedagogik asoslarini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) – bu fanlararo yondashuv bo'lib, o'quvchilarning muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. John Dewey ^[1], Seymour Papert ^[2], Jean Piaget ^[3] kabi pedagoglarning ishlarida tajriba asosida o'rganish (learning by doing) va konstruktivizm tamoyillari ilgari surilgan. Dewey va Vigotskiy^[4] nazariyalariga ko'ra, o'quvchilarni kasbga yo'naltirish uchun ularga real muhitda faoliyat yuritish imkonini berish muhim. UNESCO va OECD tashkilotlari hisobotlariga ko'ra, STEAM yo'nalishidagi kasblar kelajakda eng talabgor sohalar qatoriga kiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda STEAM va kasb tanlashning o'zaro bog'liqligi grafik nazariyasi (graph theory)ning innovatsion qo'llanilishi orqali tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

STEAM yo'nalishidagi kasblar – bu fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika kabi sohalarda faoliyat yuritadigan mutaxassislarni o'z ichiga oladi. STEAM ta'limi bu sohalarni birlashtirib, o'quvchilarga kompleks muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishni maqsad qiladi.

STEAM kasblariga quyidagi sohalarni kiritish mumkin: Fan (Science) bo'yicha biolog, kimyogar, fizika mutaxassisi, ekolog, astronom, genetik, tadqiqotchi, ilmiy xodim; Texnologiya (Technology): dasturchi, tizimlar muhandisi, kompyuter tarmog'ini boshqaruvchi, sun'iy intellekt mutaxassisi, ma'lumotlar tahlilchisi; Muhandislik (Engineering) bo'yicha mexanik muhandis, elektrotexnika muhandisi, qurilish muhandisi, arxitektor, robototexnika va aerokosmik muhandis; San'at (Arts) bo'yicha dizayner, animator, grafik dizayner, vizual san'at mutaxassisi, video o'yinlarni yaratish va multfilm ishlab chiqarish; Matematika (Mathematics) bo'yicha statistik, matematik tahlilchi, moliyaviy mutaxassis, risk menejeri, kriptograf, algoritm ishlab chiqaruvchi.

Bu kasblar fanlararo yondashuvni qo'llaydi, shuning uchun STEAM yo'nalishidagi mutaxassislar texnologiya, ilm-fan va ijodkorlikni birlashtirib, zamonaviy muammolarni innovatsion tarzda hal qilishga tayyor bo'ladilar. Tadqiqot doirasida kasb tanlashning erta bosqichda shakllanishi jihatlarga e'tibor qilsak, bolalar boshlang'ich ta'lim bosqichida atrof-muhitni o'rganish, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashishni o'rganadilar. STEAM metodikasi esa ularga turli kasblarga bo'lgan qiziqishni erta bosqichda shakllantirishga yordam beradi.

Texnologiya va innovatsiyalar tez rivojlanib borayotgan bugungi kunda kelajak kasblari an'anaviy fanlardan tashqari, muhandislik, texnologiya va ijodiy fikrlashga asoslanadi. STEAM yondashuvi o'quvchilarga mehnat bozorining ushbu talablariga moslashishga yordam beradi. STEAM ta'limi o'quvchilarga nazariy bilimlarni real hayot bilan bog'lash imkonini beradi, bu esa kasbga yo'naltirish jarayonida muhim rol o'ynaydi.

STEAM yondashuvi bolalarda kreativ fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi, bu esa ularning kelajakda muvaffaqiyatli kasb tanlashiga ijobiy ta'sir qiladi. Bugungi kunda an'anaviy kasblardan tashqari, robototexnika, sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar kabi yangi sohalar paydo bo'layotganligi sababli, STEAM ta'limi bolalarni zamonaviy kasblarga yo'naltirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bolalar o'z qiziqishlariga mos keladigan kasbni tanlash uchun erta bosqichda turli tajribalar va amaliy mashg'ulotlar orqali o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishlari lozim. STEAM ta'limi esa bunday sharoitni yaratishga xizmat qiladi ^[6: 94-b.]

Bolalar boshlang'ich ta'lim bosqichida atrof-muhitni o'rganish, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashishni o'rganadilar. STEAM metodikasi esa ularga turli kasblarga bo'lgan qiziqishni erta bosqichda shakllantirishga yordam beradi. Bolalar kasb tanlash haqida erta yoshdan boshlab fikr yurita boshlaydilar, lekin bu jarayon yoshga qarab turli bosqichlarda rivojlanadi: 3-6 yosh (maktabgacha yosh)da bolalar atrof-muhitdagi kasblarni kuzatadilar va kattalar (ota-ona, o'qituvchi, shifokor, harbiy soha xodimi) faoliyatidan ilhomlanadilar. Ular ko'proq o'yinlar orqali turli kasblarni sinab ko'radilar (shifokor, quruvchi, oshpaz, o'qituvchi). 7-10 yosh (boshlang'ich maktab yoshi)da bolalar kasblar haqida chuqurroq o'ylay boshlaydilar, o'z qiziqishlarini aniqlay-

2 <https://lex.uz/uz/search/all?actnum=5712&lang=4>

dilar. Fanlar bilan tanishish jarayonida qaysi yo'nalish ularga qiziqarliroq ekanini tushunadilar. STEAM metodikasi aynan shu bosqichda muhim rol o'ynaydi, chunki amaliy mashg'ulotlar va loyihalar orqali bolalar turli sohalarga nisbatan qiziqishini shakllantirishlari mumkin. 11-14 yosh (o'rta maktab bosqichi)da bolalar o'z qobiliyatlarini sinab ko'rib, qaysi soha ularga ko'proq mos kelishini tushuna boshlaydilar. Kasbiy yo'nalishlar bo'yicha dastlabki aniq qarorlarni qabul qiladilar. 15-18 yosh (kasb tanlashning asosiy bosqichi)da o'quvchilar qaysi kasb yoki yo'nalishda o'qishni davom ettirishni tanlaydilar^[5]. Kasbiy ta'lim va oliy ta'lim yo'nalishlarini belgilash jarayoni amalga oshadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, STEAM metodikasi orqali ta'lim olgan o'quvchilar mehnat bozorida yuqori raqobatbardoshlikka ega bo'ladilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kasb tanlash jarayonida STEAM yondashuvi zamonaviy ta'limning ajralmas qismi bo'lib, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuv kabi muhim ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv fanlararo integratsiya tamoyiliga asoslanib, o'quvchilarning ilmiy-texnikaviy bilimlarini amaliyotga tatbiq etish imkoniyatini kengaytiradi.

STEAM yondashuvi kasb tanlashda quyidagi afzalliklarni beradi: o'quvchilarga real hayot muammolarini hal qilish orqali kasbga yo'naltirish; amaliy tajriba va loyihaviy faoliyat orqali kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish; innovatsion texnologiyalarni o'zlashtirish orqali raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash; an'anaviy ta'lim metodlariga qaraganda ko'proq qiziqish uyg'otib, o'quvchilarni faol ishtirok etishga undash.

Ta'lim jarayoniga STEAM elementlarini joriy etish o'quvchilarning kasb tanlash jarayonida ongli qaror qabul qilishiga yordam beradi, chunki bu yondashuv nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'laydi, mustaqil fikrlash va tadbirkorlik qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shunday qilib, kasb tanlashda STEAM yondashuvining pedagogik asoslarini rivojlantirish ta'lim tizimining innovatsion yo'nalishdagi muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu sababli, ta'lim siyosati va metodologiyasida STEAM yondashuviga katta e'tibor qaratish kelajak kasblariga moslashgan, texnologik jihatdan savodli va ijodiy mutaxassislarni tayyorlashga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bequette, J. W., & Bequette, M. B. (2012). A creative process for STEAM: Fostering artistic practice in STEM education.
2. Sanders, M. E. (2008). STEM, STEM education, STEM mania.
3. Yakman, G. (2008, February). STEAM education: An overview of creating a model of integrative education.
4. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes (Vol. 86). Harvard University Press.
5. Dönmez, İ., & İdin, S. (2020). Determination of the STEM career interests of middle school students. International Journal of Progressive Education, 16(4), 1–12.
6. Saloxitdinova, N. (2024). STEAM ta'limini joriy qilishning pedagogik asoslari (tabiiy fanlar misolida). Academic Research in Educational Sciences, 5(NUU Conference 1), 94–98.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.